

Isang Pagsipat sa Pamahiin sa Pagsusulit para sa mga Guro

J. Emelia¹, J. Bacongon², E. Batulat³, J. Candilado⁴, R. Gayaban⁵, P. Katalbas⁶

Philippine Normal University Visayas

emelia.jm@stud.pnu.edu.ph¹, bacongon.jc@stud.pnu.edu.ph², tupas.ea@pnu.edu.ph³,
candilado.js@stud.pnu.edu.ph⁴, gayaban.rb@stud.pnu.edu.ph⁵, katalbas.pc@stud.pnu.edu.ph⁶

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay pinamagatang “Isang Pagsipat sa Pamahiin Sa Pagsusulit Para sa mga Guro.” Naglalayong tuklasin at suriin ang mga pang-akademikong pamahiing kinagigiliwan o sinusunod ng mga guro sa pagharap nila sa pagsusulit para sa mga guro. Layunin nitong maunawaan kung paano nagiging motibasyon, batayan ng kanilang paghahanda, at kung ano ang dulot o epekto nito sa kanilang kaisipan at emosyonal na kalagayan. Gumamit ng kwalitatibong pamamaraan—descriptive research, sa pamamagitan ng pakikinayam sa piling tatlumpong (30) kalahok na nakapagtapos sa Pamantasang Normal ng Pilipinas–Visayas. Lumalabas sa pag-aaral na marami ang mga pamahiin na pinaniwalaan ng mga nagsipagtapos na sa pagkuha ng pagsusulit. Sinasabi na mayroon itong naging mabuting epekto sa kanila sapagkat naipasa nila ang pagsusulit, subalit sa kabilang banda ay mayroon din nagsasabi na may negatibo itong naging dulot dahil hindi nila naipasa ng unang beses ang pagsusulit at pinaniniwalaan nila na dahil iyon sa pamahiin na kanilang sinunod. Ginamitan ng Content Analysis Research Design upang suriin at katagayuhin ang mga nilalaman ng mga datos o teksto na nakalap. Inirekomenda ng pananaliksik ang mas malalim pang pagsusuri sa papel ng kultura sa akademikong tagumpay at pag-uugali ng mga propesyunal.

Mga Susing Salita – Batayan, Dulot, Pagsipat, Pagsusulit, Pamahiin

INTRODUKSYON

Ang bawat sosyalidad ay mayroong sinusunod na pamahiin bilang bahagi na ito ng kanilang kinalakhang kapaligiran. Ang pamahiin ay paniniwala na nagbunga mula sa pagiging takot, ignorante sa mga bagay na lingid sa kaalaman ng tao, tiwala sa mahika, o sa mga kurokurong nagmula pa sa matatandang henerasyon (David, 2025). Naimplwensiyahan ang ating paniniwala at kaugalian dahil ito ay naaayon sa pagpapasunod sa atin ng mga ninuno. Kung kaya maraming pag-aaral na ang umusbong upang pagusapan ang diskurso patungkol dito. Ayon kay (Canlom, 2025), sa larangang pang-akademiko ay magkakaiba ang paniniwala depende sa kanilang kasarian at kultura. Ang pagtanggap sa kultura at lipunan ay may mahalagang papel sa pagpapatuloy ng mga pamahiin, samantala, ang pag-aaral ni (Galdonez, 2022), ay nagpapakita ng iba’t ibang antas ng mapamahiin na saloobin sa mga nagtapos at post-graduate na mga magaaral, na walang malinaw na epekto ng antas ng akademya o kasarian. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga pamahiin ay naaapektuhan ng iba’t ibang mga salik, kabilang ang kasarian, kultural na kaligiran, at akademikong larangan.

Sa pang-akademikong larangan, ang pamahiin ay mayroong ding ginagampanang papel upang ang magaaral ay mabigyan ng gabay at payo sa kanilang pagaaral. Ang pamahiin ay may matinding ugnayan sa

aspektong sikolohikal at sosyokultural ng isang kultura, kaya’t sinusunod ito upang mapanatili ang disiplinang sa pagsusuring nabanggit sa konsepto. Ayon sa pagaaral ni (Abitov, 2018), ang pamahiin ay mga paniniwalang sinusunod sa iba’t ibang demograpikong grupo, kasama na rito ang mga mag-aaral sa unibersidad. Ito ay ang pananaw ng mga mag-aaral sa unibersidad bilang bahagi na ng lubusang pag-aaralan ng mga tagapagturo na sumasabay sa napapahanong galaw ng lipunan.

Samakatuwid, isasagawa ang pagdadalumat na ito upang mabigyan ng tugon ang mga pang akademikong katanungan ng makabagong henerasyon. Dalawang bagay lamang ang maaring kahihinatnan nito, (1) sa pamamagitan nila uusbong ang ating mga pinaniwalaang pamahiin. (2) tuluyan nang mawawala ang pamahiin na matagal na pinasalindila. Ang mga kabataan ay bukas para sa mga bagong ideya at bunga na rin ng kuryosidad ay magiging instrumento ang pananaliksik na ito para handugan sila na ang pamahiin ay maari ring maituturing na motibasyon at gabay sa kanilang buhay bilang mga mag-aaral. Sa karagdagan, binigyang-diin ni (Taher, 2020), ang pangangailangan para sa kalinawan at pag-unawa sa pamahiin, partikular sa konteksto ng mga paniniwala sa kalusugan at edukasyon. Ang mga pag-aaral na ito ay sama-samang itinatampok ang kahalagahan ng pamahiin sa mga lokal na komunidad at

ang pangangailangan para sa karagdagang paggalugad at pag-unawa.

Bagama't may mga umiiral nang pag-aaral na tumatalakay sa mga pamahiin sa pangkalahatang konteksto ng kulturang Pilipino, ngunit kakaunti pa lamang ang nagsagawa ng masusing pag-aaral na tumutuon sa partikular sa pamahiin sa tuwing kumukuha ng pagsusulit para sa mga guro—lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga kwalipikasyong pang-propesyonal gaya ng Licensure Examination for Teachers (LET).

Karaniwan sa mga umusbong na pag-aaral ay kinasasangkutan ito ng mga mag-aaral o kabataan, panrelihiyon, at sa komunidad bilang kontekstong napili. Hindi pa lubusang napag-aaralan kung paanong ang mga pamahiing ito ay nakaaapekto sa pananaw, emosyon, o paghahanda ng mga guro sa mga mahahalagang pagsusulit, at kung paanong ang mga ito ay maaaring may implikasyon sa kanilang pagganap, tiwala sa sarili, at kultura ng propesyon.

Ang kasalukuyang pag-aaral ay pinagtuonan ng pansin ang kontekstong emosyonal at pag-uugali ng mga nagbabalak maging guro sa hinaharap—isang larangang nangangailangan pa ng masusing pagsisiyasat upang mapalawak ang diskurso sa pang-edukasyon, sikolohiyong, at kulturang Pilipino.

METODOLOHIYA

DISENYO NG PANANALIKSIK

Sa pag-aaral na ito, gumamit ng Content Analysis Research Design upang suriin at categoryahin ang mga nilalaman ng mga datos o teksto na nakalap. Bukod dito, gagamitin din ang Descriptive Research upang magbigay ng detalyadong paglalarawan o paglalarawan sa mga katangian, karanasan, o sitwasyon na naitala sa pag-aaral. Ayon kay Oranga (2023), ang kwalitatibong pananaliksik ay isang paraan para sa paggalugad at pag-unawa sa kahulugan na ibinibigay ng mga indibidwal o grupo sa isang panlipunang problema ng tao. Ang proseso ng pananaliksik ay nagsasangkot ng mga umusbong na tanong at pamamaraan; pagkolekta ng data sa setting ng mga kalahok; pagsusuri ng data nang pasaklaw, pagbuo mula sa mga detalye hanggang sa pangkalahatang mga tema; at paggawa ng mga interpretasyon ng kahulugan ng datos. Ang huling nakasulat na ulat ay may nababaluktot na istraktura ng pagsulat.

KALAHOK SA PAG-AARAL

Ang mga kalahok ng pag-aaral ay ang mga nakapagtapos ng kolehiyo sa Lungsod ng Cadiz—Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas. Sa pamamagitan ng pagsipat sa mga pamahiin sa pagkuha ng pagsusulit para sa mga guro, maaari nating masuri ang impluwensya ng kultura at tradisyon sa paniniwala ng mga tao partikular sa mga guro o nagbabalak maging isang guro. Ang pag-aaral na ito ay maaaring magbigay gabay at motibasyon at malaman ang kabisaan at naging dulot ng mga pamahiing ito sa pagkuha ng pagsusulit. Ayon kay Foley (2018), "ang purposive sampling ay isang anyo ng non-probability sampling kung saan umaasa ang mga mananaliksik sa kanilang sariling paghuhusga kapag pumipili ng mga miyembro ng populasyon na lumahok sa kanilang pag-aaral at ginagamit nila ang sampling na ito kapag gusto nilang ma-access ang isang partikular na subset ng mga tao, dahil ang lahat ng kalahok ng isang pag-aaral ay pinili dahil sila ay angkop sa isang partikular na profile" Ang simpleng random sampling ay kadalasang ginagamit sa mga palatanungan at kwantitatibong disenyo ng pananaliksik Balijon (2023). Ang sampling na ito ay walang ginawang batayan sapagkat ang lahat ay mayroong pantay na karapatan o pagkakataon, para maging patas at hindi paggugusto ang pagpili ng mga kalahok.

INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK

Sa ginawang pag-aaral ang ginamit ng mga mananaliksik ay pakikipagpanayam—ang harapharapang pakikipag-usap ng mga mananaliksik at mga kalahok. Ang mga katanungan ay nakaangkla sa pinaniniwalaang pamahiin na ginawang batayan ang mga suliraning inilalahad. Layunin nitong mapunan ng mga kalahok ang katanungang ilalahad patungkol sa mga pinaniniwalaang mga pamahiin, batayan, impluwensiya, at dulot nito sa panahon noong sila ay kumuha ng pagsusulit.

PAMAMARAAN SA PANGANGALAP NG DATOS

Ang mga mananaliksik ay dumaaan sa sistematikong proseso upang makatotohanan at tiyak ang ginawang pag-aaral. Para sa unang hakbang, sumulat ng liham pahintulot para sa tagapamahala ng institusyon upang mabigyan ng pagsasang-ayon ang mga mananaliklik na makuha ang datos ng mga piling kalahok, Pangalawa, nagpadala ng mga liham pabatid sa mga kalahok upang mahingan sila ng kaunting panahon para maisagawa ang pakikipagpanayam; at Panghuli, ang lahat ng mga nalikom na impormasyon ay sumailalim sa pagsusuri at paggalugad.

PAG-AANALISA NG DATOS

Ang datos ay susuriin sa pamamaraang (Rodgers, 2024) Thematic Analysis of Verbal Data Protocol. Ang mga mananaliksik ay hihingi ng pahintulot sa mga respondente. Pagkatapos ang mga datos ay itatabi ng anim na buwan sa sariling kompyuter para gawing sanggunian sa hinaharap at ang mga datos ay sisiguraduhing mabubura sa kompyuter ng mga mananaliksik.

RESULTA

Sa kabanatang ito ay naglalahad, nagsusuri, at nagsisiyasat ng resulta sa isinagawang pananaliksik at kinalabasan ng implikasyon sa mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga piling kalahok. Layunin nitong mabigyan ng gabay, motibasyon, at dulot-malaman ang kabisaan ng mga pamahiin. Sa paglikom ng datos ay pumili ng mga piling kalahok mula sa mga nakapasang guro mula sa taong 2015-2019 na naging mag-aaral sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Visayas.

Talahanayan 1. Demograpikong Propayl ng mga kalahok

Kalahok	Taon ng Pagkuha ng Pagsusulit (2015-2019)	Kasarian	Major
Kalahok 1	2015	Babae	BMSEE
Kalahok 2	2015	Babae	BECED
Kalahok 3	2015	Lalaki	BFE
Kalahok 4	2015	Babae	BMSEE
Kalahok 5	2015	Babae	BECED

Kalahok 6	2015	Lalaki	BEE
Kalahok 7	2016	Lalaki	BPHE
Kalahok 8	2016	Lalaki	BSSE
Kalahok 9	2016	Lalaki	BSSE
Kalahok 10	2016	Lalaki	BSSE
Kalahok 11	2016	Lalaki	BSSE
Kalahok 12	2016	Lalaki	BSSE
Kalahok 13	2017	Lalaki	BMSEE
Kalahok 14	2017	Lalaki	BFE
Kalahok 15	2017	Lalaki	BFE
Kalahok 16	2017	Babae	BFE
Kalahok 17	2017	Babae	BPHE
Kalahok 18	2017	Babae	BEE
Kalahok 19	2018	Lalaki	BSSE
Kalahok 20	2018	Babae	BFE
Kalahok 21	2018	Babae	BEE
Kalahok 22	2018	Babae	BEE
Kalahok 23	2018	Lalaki	BME
Kalahok 24	2018	Babae	BFE
Kalahok 25	2019	Babae	BME
Kalahok 26	2019	Babae	BECED
Kalahok 27	2019	Babae	BME
Kalahok 28	2019	Lalaki	BPHE
Kalahok 29	2019	Babae	BPHE
Kalahok 30	2019	Babae	BEE

mga guro.		
8. Magpatasa ng lapis na gagamitin sa mga magulang.	20	9
9. Tadyakan ng tatlong beses ang upuan bago umalis.	25	4
10. Huwag nang lumingon papalabas sa <i>center</i> pagkatapos kumuha ng pagsusulit.	25	5
11. Magdala ng pulang sobre na may pinakamalaking halaga ng pera na mayroon ka.	6	20
12. Ilagay ang <i>reviewer</i> sa ilalim ng unan bago matulog.	2	22
13. Sindihan ang kandila at huwag tumigil sa pag-aaral habang hindi pa ito namamatay.	11	17
14. Lahat nang susuotin sa pagkuha ng pagsusulit ay ihahanda ng mahal sa buhay.	16	14
15. Maglagay ng maliit na rosaryo sa bulsa.	20	10
16. Palihim na bubuhatin ng tatlong beses ang upuang inupuan.	12	16
17. Laging kanang paa ang unang ihakbang papasok at palabas ng <i>center</i> .	19	11
18. Maglagay ng sinulid na pula sa bulsa.	11	18
19. Bisitahin ang mga namayapang mahala sa buhay bago ang araw ng pagsusulit para mabigyan ng gabay.	10	19

Ipinapakita sa unang talahanayan ang kabuuang bilang ng tatlumpung (30) kalahok na isinailalim sa pananaliksik mula sa iba't ibang taon ng pagsusulit sa pagitan ng 2015 hanggang 2019. Batay sa datos, nasa bilang 19 na kalahok ang babae at 11 ang lalaki. Sa aspekto ng kanilang kinuhang medyor, makikita ang malawak na representasyon mula sa iba't ibang larangan gaya ng BECED, BEE, BFE, BME, BMSEE, BHPE, at BSSE. Ipinapakita na ang paniniwala, kabilang ang pamahiin ay maaring magkaroon ng implikasyon ng kurso, kasarian, at personal na karanasan ng mga magaaral, sa gayong kalagayan, dapat may maayos na pagtuon sa demograpikong datos upang malaman at maunawaan ang ugnayan ng mga pinaniniwalaang pamahiin. (Lindeman et al. 2011). Sa pagsusuri ng datos lumalabas na mas maraming nalikom na mga kalahok sa kursong BSSE (Bachelor of Social Science Education).

20. Kapag nahulog ang lapis sa sahig habang kumukuha ng pagsusulit, at huwag na itong pulutin muli.	24	6
---	----	---

Talananayan 2. Mga naitalang pamahiin mula sa mga kalahok at ang tally nito.

Mga Pamahiin	Tally	Rank
1. Bago pumasok sa pintuan ng center ay kumatok muna ng tatlong beses sa pinto.	18	12
2. Magsuot ng pulang kasuotan sa araw ng pagsusulit.	27	1
3. Magpasindi ng kandila sa magulang sa araw mismo nang pagkuha ng pagsusulit.	21	7
4. Maglagay ng barya sa sapatos.	20	8
5. Humingi ng basbas at gabay ng simbahan bago ang araw nang pagkuha ng pagsusulit.	25	3
6. Ipamahagi ang lapis, pambura, at iba pa sa mga taong kapuspalad o maari ring baliin ang lapis na ginamit.	27	2
7. Magpatasa ng lapis na gagamitin sa mga nanguna o nakapasa sa pagsusulit para sa	18	13

21. Sa araw na sinimulan na ang pagrereview ay huwag nang magpagupit ng buhok at kuko.	12	15
21. Babalutin ang buhok ng pulang sinulid.	1	23
22. Huwag kumain ng maraming kakanin bago kumuha ng pagsusulit--nakakaantok	3	21

Inilahad sa talahanayan sa ibaba ang kabuuang pamahiin na siniyasat ng mga mananaliksik mula sa mga piling respondante sa mga partikular na taong panuruan. Maituturing na ang pangangalap ng datos ay isang kritikal na bahagi ng proseso ng pananaliksik, sinusukat nito ang kredibilidad at kakayahan ng mga mananaliksik na mapagtagumpayan ang mga inaasahang baryabol ng pag-aaral.

Ang mga naitala ay makatutulong upang maingat na maisaayos ang mga pamahiin na nakalap at pagsamasahin ang mga ito. Dito makikita kung anong pamahiin ba ang sinusunod talaga ng mga kumuha ng pagsusulit para sa mga guro. Ang lahat na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan: ang mga pamahiin ay naging tulay para sa mga mag-aaral, higit lalo sa mga guro upang makabuo ng damdamin ng pagpapatibay at makaramdam ng katiwasayan ng loob, sa kabila ng kaba at bagabag na dulot ng pagsusulit. Sapagkat ayon kay Thompson (2016), nilahad sa kanyang pag-aaral na dapat magkaroon ng kamalayan sa mga pamahiin ang guro na ibahagi ang kanyang kaalaman at paniniwala sa mga mag-aaral upang mas maunawaan ang kanilang emosyonal at motibasyon na kalagayan sa itinakdang araw sa pagkuha ng pagsusulit. Ang mga ito ay maituturing na bahagi ng ating tradisyon at kultura na nagbibigay ng seguridad sa ating mga kaisipan nagbibigay ng pagsubali sa mga bagay na walang tiyak na batayang agham o ebidensiya—mga pamahiin.

Talahanayan 3. Ang naging batayan o dahilan ng pagsunod at ang naging dulot nito.

PAMAHIIN	Batayan o Dahilan	DULOT	
		Positibo	Negatibo
1. Magsuot ng pulang kasuotan sa araw nang pagkuha ng pagsusulit.	Sapagkat pinaniniwalain na ang kulay pula ay maswerte.	✓	
2. Ipamahagi ang lapis, pambura at iba pa at baliin ang lapis na ginamit.	Nagpapakita ito ng pagmamalaskit sa mga kapus-palad— isang kawanggawa.	✓	
3. Huwag nang lumingon papalabas sa <i>center</i> pagkatapos kumuha ng pagsusulit.	Nagpapahiwatig ito ng hindi magandang pangitain.	✓	
4. Magpatasa ng lapis na gagamitin sa magulang.	Sinisimbolo ang suportang ibinibigay ng taong nagtatasa.	✓	
5. Bago pumasok sa pintuan ng <i>center</i> ay kumatok muna ng tatlong beses sa pinto.	Ito ay isang hudyat na nagpapahiwatig na makapasok sa mga nakapasa.	✓	
6. Maglagay ng barya sa sapatos.	Paraan ito para mawawala ang kaba.	✓	

7. Kapag nahulog ang lapis sa sahig habang kumukuha ng pagsusulit, huwag na itong pulutin muli.	Ito ay isang masamang pagpapahiwatig na hindi ka makatapos sa pagsagot— mental block		
8. Humingi ng basbas at gabay ng simbahan bago ang araw ng pagkuha ng eksaminasyon.	Ang matinding pananalig sa diyos ay isang sandata upang mapanatag ang kalooban na matapos at makapasa sa pagsusulit.	✓	
9. Magpasindi ng kandila sa magulang sa araw mismo ng pagkuha ng pagsusulit.	Nagpapakita ito ng moral na suporta at paggabay sa taong kumukuha ng pagsusulit.	✓	
10. Maglagay ng maliit na rosaryo sa kanang bulsa.	Ipinapahayag ito na ang pananampalataya ay isang matibay na pundasyon sa pagpasa sa pagsusulit.	✓	
11. Laging kanang paa ang unang ihakbang papasok at palabas sa center.	Pinaniniwalaa n na ang palaging pagpili ng kanan ay patunay na patungo sa tamang landas sa buhay.	✓	
12. Magpatasa ng lapis na gagamitin sa mga nanguna o nakapasa sa pagsusulit para sa mga guro.	Isa itong paghahagubili n sa parehong enerhiya na maipasa mo ang exam o ang pagsusulit.	✓	
13. Lahat ng susuotin sa pagkuha ng pagsusulit ay ihahanda ng mahal sa buhay.	Nagpapakita ng buong pusong suporta mula sa kanila.	✓	
14. Palihim na bubuhatin ng tatlong beses ang upuan.	Senyales na hindi na muling uupo at babalik.	✓	
15. Sa oras na sinimulan na ang pagrerebyu ay huwag nang magpagupit ng buhok at kuko.	Sa araw ng pagkuha ng pagsusulit ay maaring mabawasan o mawala ang mga natutuhang kaalaman mula sa pagrebyu.	✓	
16. Maglagay ng pulang sinulid sa bulsa.	Isang simbolo para magtuloytuloy ang pagsagot sa pagsusulit.	✓	
17. Sindihan ang kandila at huwag tumigil sa pag-aaral habang hindi pa ito	Senyales na kapag namatay ang kandila pinapahiwatig na	✓	

namamatay.	magkakaroon ng antala o abala sa pagsagot ng pagsusulit.			23. Babalutin ang buhok ng pulang sinulid.	Ito ay isang senyales na hindi magkakaroon nang maayos na daloy sa pagsagot sapagkat maraming gumagambala sa iyong isipan.		x
18. Bisitahin ang namayapang mahal sa buhay bago ang araw ng pagsusulit para mabigyan ng gabay.	Nagbibigay lakas at patnubay para sa mangyayaring pagsusulit.	✓		<p>Sa talahanayang ito naipapakita na ang mga pamahiin ay makakatulong at maaring makunan ng mga ideya patungkol sa paniniwala ng mga kalahok. Lumalabas na wala namang mawawala kapag sinunod ang mga pamahiing ito, at lakapan na rin ng pagsisikap sa pag rebyu at dasal. Ang mga nailatag na mga datos sa itaas ay mahalaga, upang maunawaan ang naging papel ng mga pamahiin sa kultura at kung paano ito nakakaapekto para sa mga kalahok na kumuha ng pagsusulit para sa mga guro.</p>			
19. Magdala ng pulang sobre na may pinakamalaking halaga ng pera na meron ka.	Ang halaga ng pera ay isang pagsukat sa maari mong makuhang marka.	✓					
20. Tadyakan ng tatlong beses ang upuan bago umalis.	Senyales na hindi na muling upo at babalik.	✓					
21. Ilagay ang reviewer sa ilalim ng unan bago matulog.	Pinaniniwalaa n na ito ay isang mabisang paraan para maimpok sa isipan ang nilalaman ng reviewer.	✓					
22. Huwag kumain ng maraming kakanin bago kumuha ng pagsusulit— nakakaantok.	Pinaniniwalaa n na magiging malapit ka sa upuan at inaanyayahan kang matulog.		x				

KONKLUSYON

Sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at maingat na pangangalap ng datos, nakabuo ang mga mananaliksik nang malinaw at konkretong konklusyon. Una, naitala at sinuri ng mga mananaliksik ang iba't ibang pamahiing binanggit ng mga kalahok, tulad ng pagsusuot ng pulang kasuotan, paglalagay ng barya sa sapatos, pagtasa ng mga lapis na gagamitin, pagdadala ng maliit na rosaryo, at iba pa. Ipinakita rin sa pag-aaral na bagamat may pagkakapareho sa ilang paniniwala, may mga pamahiin ding bago sa pananaw ng mga mananaliksik. Napatunayan sa datos na ang bawat kalahok ay may kanya-kanyang pananaw at paniniwala sa pagharap sa pagsusulit, na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng pamahiin sa kanilang paghahanda. Pangalawa, isinagawa rin ang pagsusuri sa mga dahilan kung bakit nila sinusunod ang mga ito, at kung ang epekto ba ng mga pamahiin ay positibo o negatibo. Lumitaw na karamihan sa mga kalahok ay nakaramdam

ng lakas ng loob at motibasyon dulot ng kanilang mga paniniwala.

Sa kabuuan, sa masinsinang pagtala at pagsusuri ng mga pamahiin, naging malinaw ang pagpapahalaga ng mga kalahok sa mga ito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Ipinakita ng pag-aaral na ang mga pamahiin ay hindi lamang simpleng paniniwala kundi nagsisilbing gabay at motibasyon para sa mga gurong nagnanais magtagumpay sa pagsusulit.

Lumalabas sa pag-aaral na ito, na ang mga pamahiin ay nakatulong sa mga mag-aaral na kumuha ng pagsusulit para sa mga guro na maipasa nila ito. Pinaniniwalaan na ang pagsunod sa mga pamahiin na ito ay hindi kawalan bagkus, ito ay nagsilbing motibasyon at gabay ng mga kumuha ng pagsusulit. Nailahad din na huwag lamang umasa sa mga pamahiin, kinakailangan na magsikap sa pag-aaral at sabayan ng dasal. Ang mga pamahiin na ito ay nagsisilbing gabay at motibasyon para magkaroon ng lakas ng loob.

MGA SANGGUNIAN

- [1] Abitov, I., M Gorodetskaya, I., ... & R Sibgatullina, L. (2018). Superstitiousness And Paranormal Beliefs Of Undergraduate Students
- [2] Amat, A. B. (2021). Pamahiin sa Kamatayan: Katutubong Konsepto ng mga Taclobanon. *Development*, 9(1), 106-113.
- [3] Andrews, R. A., & Tyson, P. (2019). The superstitious scholar: Paranormal belief within a student population and its relationship to academic ability and discipline. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 11(3), 415-427).
- [4] Balijon, M. (2023). The Use of Qualitative Case Studies of Graduate School Students: A Quantitative Analysis of their Depression Scale. *International Journal of Research Publications*. <https://doi.org/10.47119/ijrp10013811220235742>
- [5] Brown, L. V. (2007). *Psychology of motivation*. Nova Publishers.
- [6] Canlom, J. (2025). Mga Pananaw, Karanasan, at Hamon ng mga Mag-aaral na Mamamahayag sa Pamahayagang Pangkampus. *ERPA International Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36713/epra23337>
- [7] Clacio, A. C., & Estabaya, M. T. (2024). Pananalig sa Papel ng Suwerte at Malas: Ang Ligaya ng Lotto sa Pag-asa ng mga Pilipino.
- [8] Credo, I. M., Adoptante, R., Paz-Olaje, R. G. D., Espinosa, R. M., & Bonganciso, R. (2023). Academic Superstitions of Pre-Service Teachers: Input Positive Mental Attitude Promotion Program. *People and Behavior Analysis*, 1(2), 4867.
- [9] Cruz, J. B. D., & Manarang, O. (2020). Ang Pagbungkal sa Konseptong Relihiyon sa Talasalitaan ni Bergaño bilang Pagtutulay sa Kultura-Pananampalataya ng mga Kapampangan sa Ika-18 Sigl.
- [10] Daza, R., Esma, I. F., Ingel, R. M., Suan, M. A., & Bosque, A. (2022). Ang sitwasyon ng pagtuturopagkatuto ng Etnoastronomiya sa batayang edukasyong pansekondarya ng agham. *The Normal Lights*, 16(1)
- [11] David, P. (2025). Pagpapahalagang Kultural sa mga Kaugalian at Paniniwala sa Rural at Urban. *EPRA International Journal of Research & Development*. <https://doi.org/10.36713/epra21445>
- [12] Dijkstra, A. M., at Cormick, C. (2020). Pananaliksik sa komunikasyon sa agham. *Komunikasyon sa agham*. Isang panimula, 1, 223251.
- [13] Galdonez, D. (2022). Mga pamahiin sa isang S and T na komunidad: Sipat-siyasat sa karanasan ng mga mag-aaral sa isang science high school. *International Journal of Research Studies in Education*. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2022.b001>
- [14] Lindeman, M., Svedholm, A. M., Takada, M., Lönnqvist, J. E., & Verkasalo, M. (2011). Core knowledge confusions among university students. *Science & Education*, 20, 439-451.
- [15] Martin, D. B. (2009). *Inventing superstition*. Harvard University Press.
- [16] Mowen, J. C., & Carlson, B. (2003). Exploring the antecedents and consumer behavior consequences of the trait of superstition. *Psychology & Marketing*, 20(12), 1045-1065.
- [17] Ng, L. K., & Wee, T. (2021). Customer Superstitions In the Accommodation Industry: A Demographic Analysis. *Journal of Business Strategy Finance and Management*, 3(1-2), 134.

- [18] Ocampo, D. M., & Aragon, D. A. A. (2018). Beliefs and Practices in Taking Licensure Examination for Teachers as Spectrum of Teachers' Moral Principles: A Case Probe. *Online Submission*, 7, 16043-16050.
- [19] Oranga, J. (2023). Qualitative Research: Essence, Types and Advantages. OALib. <https://doi.org/10.4236/oalib.1111001>
- [20] Portillo, G. (2022). Pagsipat Sa Mga Pamahiing Pinoy: Gabay Sa Pagkuha ng Pagsusulit. *International Journal of Research*, 11(10), 73-79.
- [21] Rodgers, W. (2024). Protocol Analysis Data Collection Technique Implemented for Artificial Intelligence Design. *IEEE transactions on engineering management*. <https://doi.org/10.1109/TEM.2023.3269291>
- [22] Torgler, B. (2007). Determinants of superstition. *The Journal of Socio-Economics*, 36(5), 713-733
- [23] Verano, J. (2012). Mga Pamahiin at Paniniwala: Isang Sikolohikal na Pananaw. *Journal of Cultural Psychology*, 8(3), 123-140